

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20670936>

BUXORO AMIRLIGI VA ROSSIYA O'RTASIDAGI SAVDO IQTISODIY VA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR TARIXI (XIX ASR BIRINCH YARMIDA)

Qodirov Ikromxo'ja Baxtiyor o'g'li

Aniq va Ijtimoiy fanlar universiteti

1-kurs magistr talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XIX asr boshlarida Buxoro va Rossiya o'rtasidagi savdo va diplomatik aloqalarning ikki davlat o'rtasida muhimligi yoritilgan. Elchilar maqsadi va o'zaro maktublar almashinuvi orqali davlat rahbarlari o'zini yurgizgan siyosatini bilishimiz mumkin. Ikki davlat elchilari ham davlatga borishda bir nechta muhim topshiriqlar bilan yuborilganini va asil maqsad boshqa ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Amir Haydar, Pyotr I, Elchilik, savdo-sotiq, Orenburg, Azimjom Mo'minjonov.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение торговых и дипломатических отношений между Бухарой и Россией в начале XIX века. Через цели послов и переписку можно узнать о политике, проводимой главами государств. Видно, что послы обеих стран направлялись в страну с различными важными миссиями, и их главные цели были разными.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Амир Хайдар, Пётр I, посольство, торговля, Оренбург, Азимжом Моминжонов.

ABSTRACT

This article discusses the importance of trade and diplomatic relations between Bukhara and Russia at the beginning of the 19th century. Through the goals of the ambassadors and the exchange of letters, we can learn about the policies pursued by the heads of state. We can see that the ambassadors of both states were sent to the state with several important missions, and the main goal was different.

Keywords: Bukhara Emirate, Amir Haydar, Peter I, Embassy, trade, Orenburg, Azimzhom Mominjonov.

Mangʻitlar sulolasi hokimiyat tepasiga XVIII asr oʻrtalarida kelib soʻng tashqi siyosatining asosiy yoʻnalishlari mintaq va uning atrofida yuzaga kelgan geosiyosiy holat bilan bogʻliq holda bosqichma bosqich amalga oshirib boradi. Aynan Buxoro amirligining Rossiya bilan elchilik munosabatlari yangi bosqichda har tomonlama rivojlana boshladi. XVI–XVII asrlar davomida ikki hudud oʻrtasidagi savdo aloqalari, savdogarlarning haq- huquqlarini himoya qilish, boj undirish va boshqa masalalarning yechimi bilan bogʻliq savdo-diplomatik aloqalar asta-sekinlik bilan muayyan siyosiy masalalar yechimiga yoʻnaltirilgan aloqalar tusini ola boshladi. Bu davrda Rossiyaning Turon hududidagi hukmron davlatlarga qiziqishi ortib borishi natijasida uning siyosiy maqsadlari ham yiriklasha bordi. Dastlab, Rossiya tomonidan Buxoro, Xiva haqida mayda maʼlumotlar toʻplashdan boshlangan harakat asta-sekinlik bilan siyosiy harakter kasb eta boshladi. Bu ashtarxoniyalar davrida Buxoroga Pyotr I tomonidan yuborilgan Florio Beneveni elchiligi (1721– 1725) misolida kuzatilgan edi.

1774-yilda Buxorodan Rossiyaga Astraxan orqali rus manbalarida Ernazar Maqsudov nomi bilan mashhur Mulla Ernazar elchiligi yuboriladi. Uning oldiga Buxoro savdo karvonlariga Orenburg yaqinida Yemilyan Pugachyov va koʻchmanchi qozoqlarning talonchilik hujumlari orqali yetkazilgan zararni qoplashni soʻrash vazifasi qoʻyilgan edi.

Amir Haydar (1800-1825) hukmronligi davrida oʻrta Osiyo davlatlari - Xiva va Qoʻqon xonliklari, Rossiya, Eron, Afgʻoniston, Xitoy va Usmoniyalar davlati bilan savdo iqtisodiy va diplomatik munosabatlar olib borilgan. Aynan Amir Haydar boshqa hukmdorlardan tashqi siyosatda oʻz davlatini oʻrnini mustahkamlash uchun harakat qilgan.

Amir Haydar hukmronligi davrida Buxoro va Rossiya davlatlari oʻrtasida doimiy foliyatni amalga oshirish uchun elchixonona yoki munosabatlarni tartibga soladigan asosiy shartnomalar imzolanmagan edi. Ikki davlat oʻrtasidagi elchilar esa siyosiy va iqtisodiy masalalar yuzasidan muzokaralar olib borganlar. Undan tashqari xufiya maqsadida yuborilgan elchilar ham mavjud boʻlgan.

1805 yilda Rossiya tashqi ishlar vazirligi boshqarmasining boshligʻi knyaz Adam Charteriskiy koʻrsatmasiga binoan maxsus karvonda savdogar qiyofasida Orenburgdan Buxoroga rus konfedintlaridan biri Habibulla Abdulov yuboriladi.¹ Habibulla Abdulovning kelishidan maqsad boshqa edi. Unga yuklatigan asosiy vazifa Nodirshohning Buxoroda yashashi tahmin etilgan nevarasini rus imperatori huzuriga olib ketish boʻlgan.

1809-yilda Rossiyadan Buxoroga “maxfiy suratda yana bir konfedent-poruchik Odilnosir Subxonqulov Orenburg harbiy gubernatori nazorati ostida

¹ Shodiyev.J.M, Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi. T-2010.B-45

yuborilgan”¹. Poruchik Subxonqulov missiyasi dastlab Buxoro amirligi hamda Rossiya davlatlari o‘rtasidagi karvon savdolarining xavfsizligini ta’minlash, aniqrog‘i qaroqchila tomonidan talan-taroj qilingan savdo karvonlari masalasini hal qilish hamda Rossiya-Buxoro davlatlari hamkorligida o‘zaro jinoyatchilikka qarshi kurashish, shu bilan birga, Rossiyadan qochib Buxoroda boshpana topgan soxta pul yasovchi Xamitov va uning sheriklarini Rossiya davlatiga topshirish bilan bog‘liq masalalar bilan shug‘illangan².

Bu vaqtda Buxoro amirligi hukmdori bo‘lgan Amir Haydar Rossiyaning bu munosabatlariga javob tariqasida xat yo‘llaydi. Xatni ma‘zmuni esa bu kabi masalalarni ikki hukmdor tomonidan hal qilinishini va shundagina bu kabi ba’zi masalalarga yichim topilishini aytib o‘tadi. Bu esa bu vaqtda Buxoro amirligi siyosiy maydonda o‘zini o‘rniga ega ekanligini namayon etadi. Ikki davlat o‘rtasida kelishuvlar amalga oshirilib barcha amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlar va jinoyatchilar qulga olinishida Buxoro askarlari tomonidan yordam qo‘li chuzilib ishlar yakunlanadi. Shuningdek, u Buxoroda qo‘lga olingan 3 rus asirini ham ozod etishga muvaffaq bo‘lgan. 1814- va 1818-yillarda Rossiyaga Azimjom Mo‘minjonov boshchiligidagi ikki rasmiy elchilik yuboriladi. Bevosita Azimjon devonbegi boshchiligidagi birinchi elchilikka Buxoro–Rossiya munosabatlarini mustahkamlash; ikkinchi elchilikka Turkiyaga Rossiya hududlari (Astraxan) orqali o‘tishga ijozat olish masalasini hal etish yuklangan edi.

Mazkur missiya natijasida:

- Buxoro–Rossiya savdo aloqalariga oid maxsus bojxona qoidalari (huquqiy hujjat) tuziladi.
- Orenburg yo‘nalishidagi bojxonalarda buxorolik fuqarolar ishlari ko‘rilayotganda, bu ishlar bo‘yicha mazkur bojxonalariga buxorolik savdogarlar o‘zlari ichidan saylagan ikki vakil kiritilishi ko‘zda tutiladi;
- Orenburg chegara komissiyasida buxoroliklar da‘volarining ko‘rib chiqish tartibi belgilanadi;
- buxoroliklarga o‘z mollarini bir bojxonadan ikkinchisiga ko‘chirishga ruxsat beriladi.

¹ Маннонов Б.С. XIX аср бошларидаги Бухоронинг халқаро вазиятига оид саёҳатномалар // “Инсониятнинг маданий мероси – учинчи минг йилликка” Бухоро ва Хива 2500 йил: Халқаро симпозиум тезислари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – Б.49.

² Маннонов Б. Ўзбек дипломатияси тарихи. – Тошкент: ЖИДУ, 2003. – Б.191.

Rossiya imperiyasi ham bu paytda quyidagi va boshqa vakillarini amirlik hududiga yuborib, asl niyatlarini niqoblagan holda Buxoro amirligi bilan o‘zaro hamkorlik qilish va savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirishga uringan:

1833-yili Vasiliy Perovskiy Orenburg general-gubernatori etib tayinlangach, Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyoga faol harbiy harakatlari boshlanadi. Pyotr Perovskiy Buxoroning siyosiy ahvolini, uning ichki va tashqi savdosini bilishga qiziqib, Orenburg savdosini o‘rganib chiqadi. Shu maqsadda u Buxoroga maxfiy ko‘rsatma bilan Pyotr Demezoni elchi qilib jo‘natadi. Elchi Buxoroning Rossiyaga munosabati masalasini va O‘rta Osiyoning boshqa davlatlar bilan savdo aloqalarini o‘rganishi kerak edi.

“Pyotr Demezoni mulla kiyimida, Mulla Ja‘far ismi bilan Buxoroga kelgan. Tarjimonlik va o‘qituvchilik faoliyati uning sharq tillari, urf-odatlar va sharqona odob borasidagi bilimlarini doimo takomillashtirib borishga imkon yaratgan hamda Sharq mamlakatlarida sodir bo‘layotgan voqealardan doimo xabardor bo‘lib turishiga yordam bergan. Pyotr Demezoni 1833–1834-yillarda Buxoroda bo‘lib, Buxoro tarixi bilan bog‘liq ko‘p ma‘lumotlarni yig‘gan. Keyinchalik bu xabarlar tarixchi Naftula Xalfin tomonidan nashr qilingan”¹.

Konstantin Butenev boshchiligidagi josuslik missiyasining asosiy maqsadi Buxoro va unga qo‘shni mamlakatlar to‘g‘risida ma‘lumotlar to‘plashdan iborat edi. Amir Nasrullo Yevropa davlatlarining shubhali takliflariga asosli ravishda ishonmay, Usmonli turk sultonligi bilan aloqalarni faollashtirishga intiladi. Biroq Usmonli turk sultonligi va Eronga yuborilgan elchilar ko‘zlangan maqsad (Yevropa davlatlarining agressiyasiga qarshi islom davlatlarining ittifoqini tuzish)ga erisha olmay, orqaga qaytishga majbur bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Buxoro amirligi XVIII asr boshlaridan Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinguniga qadar o‘z o‘rnini siyosiy maydonda yuqori darajada namayon etgan. Aynan Amir Haydar davrida Rossiya davlati bilan bo‘lgan munosabatlar xuddi shunday tarzda boshqa qo‘shni mamlakatlar bilan ham olib borilgan. Bu esa Rossiyaning nafaqat Buxoro balki Xiva va Qo‘qonga ham yomon ko‘z bilan qarashini va turli xil xufyona amalga oshirilgan elchiliklarga barham beriladi. Ammo Amir Haydardan keyin kelgan hukmdorlar shu tarzda davom etmagani Rossiya imperiyasining o‘rta Osiyoga yanada qiziqishiga yo‘l ochib beradi. Natijada esa harbiy istehkomlar qurilib bosib olish rejalari tuziladi.

¹ Zamonov A, Egamberdiyev A. Buxoro amirligi tarixi(XVIII asr o‘rtalari -XIX asr o‘rtalari) uslubiy qo‘llanma. - T.: 2022. “Tamaddun”. B-80

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Shodiyev.J.M, Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi. T-2010.B-45
2. Маннонов Б.С. XIX аср бошларидаги Бухоронинг халқаро вазиятига оид саҳнатномалар // “Инсониятнинг МА-даний мероси – учинчи минг йилликка” Бухоро ва Хива 2500 йил: Халқаро симпозиум тезислари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – Б.49 .
3. Маннонов Б. Ўзбек дипломатияси тарихи.– Тошкент: ЖИДУ, 2003. – Б.191.
4. Zamonov A, Egamberdiyev A. Buxoro amirligi tarixi(XVIII asr o‘rtalari -XIX asr o‘rtalari) uslubiy qo‘llanma. - T.: 2022. “Tamaddun”. B-80